

ДАВР ДОНИШМАНДИ

Эргаш ОЧИЛОВ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201656>

Иззат Султон деганда менинг кўз олдимга олимлик ва адиблик истеъдодини ўзида ажойиб тарзда омухта қилган илму ижод даҳоси келади. У киши ўзбек адабиётшунослигидаги жаҳон адабиёти юксаклигидан туриб фикр юритадиган илми теран, дунёқараши кенг олимлардан бири эди.

Донишманд Саъдий ҳикматларидан бирида: “Одам болалари ибтидода бир гавҳардан бино бўлганлари туфайли яхлит бир вужуд кабидирлар”, – деб лутф этган эди:

*Бани одам аъзои пайкаранд,
Ки дар офариниши зи як гавҳаранд.*

Олам яхлит бир бутунлик экан, аслида адабиёт ҳам битта. Жаҳон сўз санъати – инсониятнинг ягона адабий мулки. Ҳолбуки, уни миллий, ҳатто маҳаллийга айлантириб, майдалаштириб юборишади.

Адабиётшуносларимиз ҳам шу. Аксарияти ўзбек адабиётинигина билади, нари борса рус адабиёти билан бир қадар таниш.

Иззат Султон эса айни жиҳатдан жаҳон адабиёти миёсида фикр юритадиган ва миллий адабиётимиз намуналарига шу нуқтаи назар ва талаб билан ёндашадиган ноёб ҳодиса эди деб баралла айтиш мумкин.

Иззат Султон мунаққид муаллифдан бир қалла баланд бўлиши керак деган фикрда эди:

“Бу – бадий қобилият масаласида эмас. Онги, билими, дунёқараши, ҳаётий тажрибаси, ҳаётга муносабати, фалсафий-фикрий чуқурлиги жиҳатидан ёзувчидан бир баҳя баланд бўлиши лозим... Бу масалаларда ёзувчидан савияси паст бўлган танқидчи мунаққид эмас. Чунки ёзувчининг асарини таҳлил қилиш учун энг камида ёзувчи даражасида бўлиш керак. Ундан чуқурроқ ва кенгроқ умумлаш хулосалар айтиш учун эса баландроқ бўлиши лозим”.

Бизнинг аксар мунаққидлар эса савиясизликлари ва дидсизликлари билан шоир-ёзувчиларнинг таъна-маломатига қолиб, уларнинг аччиқ заҳархандасига нишон бўлиб юришади. Айтайлик, арузнинг кўчасидан ҳам ўтмаган баъзи мунаққидлар Эркин Воҳидовнинг “Ёшлик девони”га осилиб, ўзларини ўзлари шарманда қилган эдилар.

Бу борада Иззат Султон донишманд олим, Озод Шарафиддинов мутафаккир мунаққид эди.

Иззат Султон қамрови кенг, тафаккури теран, малакали ва тажрибали олим бўлиб, бадиий асарни ҳар томонлама кенг ва чуқур таҳлил қилар, унга сўз санъатининг юксак мезонлари асосида ёндашарди. Назарий хулосаларини илмий таҳлиллардан келтириб чиқарар эди. Шунга қарамай, ўзининг ёзганларидан қониқмаслигини таъкидлаб чарчамасди.

Бу – ўзига ўта талабчанлик намунаси.

Мен илм оламига энди-энди атак-чечак қилиб кириб келаётган ёш олим сифатида Иззат Султон билан кўп мулоқот қилмаганман. Лекин мутафаккир олим ва донишманд олим сифатида у кишига сидқу ихлосим баланд эди. Бу адабиётни ва у ҳақдаги илмни чуқур биладиган ва бадиий асарларни ниҳоятда теран таҳлил қилиб, ҳеч кимнинг ҳаёлига келмаган антиқа хулосаларни илгари сурадиган давр донишмандининг ора-орада лирик чекиниш қилиб айтадиган илм ва адабиёт хусусидаги теша тегмаган гаплари, оҳорли фикру таҳлилларини эшитиш учун ҳам у киши раислик қиладиган номзодлик ва докторлик диссертацияларига Ихтисослашган кенгашнинг ҳар бир йиғилишига кирар эдим. Чунки у кишининг адабий мулоҳазалари ўз салмоғига кўра дурдона бир асардан кам эмасди-да. Айтайлик, Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романининг асосий ғояси “Яхши киши бирор-бир замонда кун кўрмайди!” деган ҳақиқатни айтишдан иборат деган баҳоси сира эсимдан чиикмайди.

“Ўткан кунлар” романини ҳатто Абдулла Қодирийнинг ўзи ҳам Иззат Султондай ипидан-игнасигача таҳлил қилиб беролмаса керак.

1994 йил 28 сентябрда “Рубой таржимасида шакл ва мазмун бирлиги” мавзуида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилдим. Ихтисослашган кенгаш мажлисига Иззат Султон раислик қилар эди. Шунда Ҳафиз Абдусаматов:

– Одатда, аввал мазмун, кейин шакл бўлади. Сиз эса диссертациянгиз номида шаклни биринчи ўринга қўйибсиз. Бунга бирор асосингиз борми?

– Аввал шакл назарга ташланади-да... Рубой таржимасида шакл – асосий омил ҳисобланади-ла... – деб бир нарсаларни ғудранган бўлдим-да, кейин муҳим бир нарса эсимга тушиб кетгандай:

– Мана, Иззат Отахоновичнинг “Адабиёт назарияси” китобларида ҳам шакл ва мазмун деб берилган, – деб юбордим.

– Ҳечам ундай эмас-да! – деб Ҳафиз ака бу гапимни қатъиян рад этди.

Домла эса минбарда бу баҳсни индамай кулиб кузатиб ўтирдилар-да, қарши ҳеч нарса демадилар. Чунки у кишининг китобларида ҳам мазмун ва шакл тарзида берилганлиги маълум эди-да.

Ҳамкасблари ва шогирдлари Иззат Султоннинг номини сира тилдан қўймайдилар, олмосдай ёрқин ва серкирра фикрларини ҳамиша бир-бирларига айтиб юрадилар, Илм аҳли орасида устоз билан боғлиқ ибратли ва қизиқарли ҳангомалар ҳам машҳур. Қуйида баъзисини ўзим эшитган, баъзисига ўзим гувоҳ бўлган ана шундай ҳангомалардан бир дастасини илму адаб аҳли эътиборига ҳавола қилишни лозим топдим.

ИЗЗАТ СУЛТОН ҲАНГОМАЛАРИ

Кутилгандан ҳам аъло

Усмон Юсупов Ёзувчилар уюшмасининг бир мажлисига келганида Иззат Султоннинг дадил ва маънодор нутқига қойил қолиб, Жуманиёз Шариповдан у ҳақда сўраб-суриштира:

– Жуда ақлли ва билимдон йигит, – деб роса таърифини келтирибди.

– Марказий комитетда Маданият бўлими мудир лавозими бўш – бўлмаса уни шу лавозига ишга оламан, – дебди мамлакат раҳбари.

Лекин эртасига унинг суҳбатига борган Иззат ака ўз суҳбати билан уни шунчалик қойил қолдирибдики, Маданият вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланиб кетибди.

Рад этилган таклиф

Иззат Султон айтади:

– Фитратни Қоҳира давлат университетига дарс беришга таклиф қилиб, 1936 йилда хат келган эди. Ўша пайтдаги комсомол комитетининг котиби сифатида мен устозга бормасликни маслаҳат берган эдим. Яна бировлар айтдим, ё менинг гапимга кирдим, ё ўзи шу қарорга келдим, ҳар ҳолда, бу таклифни рад этди.

Энди ўйлайман: кетганида балки тирик қолармиди?..

Шундай деб, у йиғлаб юборди...

Санъат арбоби

Таниқли адиб ва моҳир таржимон Мирзакалон Исмоилийга “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби” фахрий унвони берилибди. Иззат Султон табриклагани уйига борса, у хафа бўлиб тўнғиллабди:

– Нима, мен артистмидимки, санъат арбоби унвонини беради?!

– Адабиёт ҳам сўз санъати-ку, – дебди жавобан Иззат ака.

– Ха-я... Шу нарса хаёлга келмаганини қаранг! – дебди дарҳол унинг чеҳраси ёришиб.

Фан докторининг гапи

Иzzат Султон айтган эди:

– Фан доктори дипломини олиш учун Москвага борганимда устозим Евгений Эдуардович Бертельснинг олдига ўтдим. У киши мени фан доктори бўлганим билан табриклаб:

– Хўш, янги фан доктори ўзини қандай ҳис қиляпти? – деб сўради:

– Иложи бўлса, диссертациямни қайта ёзган бўлар эдим, – дедим минг бир хижолат билан.

– Мана шунинг ўзи фан докторининг гапи бўлди, – деди у киши.

Машхур ҳайдовчи

Таниқли олим Ҳамид Сулаймон Иzzат Султоннинг “Волга”сида қайсидир вилоятга учрашувга борибди. Таништиришни шундай бошлабди:

– Бу киши – Иzzат Султон. Машхур олим. Ўзбекистон Фанлар академиясининг мухбир-аъзоси. Менинг эса ҳайдовчим. Менинг кимлигимни шундан билиб олаверинглар!

Антиқа усул

Яхши гап ҳам, ёмон гап ҳам эгасига етиб боради – шунинг учун тилга эҳтиёт бўлиш керак.

Бу борада Иzzат Султоннинг усули ва тажрибаси ибратли. Домла усталик билан душманларининг ҳам, ўзини хушламайдиганларнинг ҳам кўнглини топа оларди. Бунинг учун минбардан туриб ёки катта давраларда улар ҳақида мақтов гаплар айтар эди. Билардики бу гаплар тилдан-тилга ўтиб, керакли нишонга бориб тегади.

Олов

Иzzат Султон Тўра Мирзаевнинг салга қизиб кетишини кўриб, айтган экан:

– Оловнинг бостириб келаётганини кўрдимми – уни даф қилиш пайдан бўл. Ўзингни оловга урсанг, куйиб кетасан.

Ўзини асраш

Иzzат Султонни ўзини жуда парвариш қилади дейишади. Айтайлик, битта хонада ижод қилса, иккинчисида дам олар, учинчисида ухлар, тўртинчисида овқатланар экан. Хоналарнинг деразасини очиб, тез-тез шамоллатиб турар экан.

Биз бечоралар эса бу юмушларнинг барчасини битта хонада бажарамиз.

Чироқнинг зарари

Иззат Султон тўқсондан ўтса ҳамки, деярли кўзойнак тақмасди. Бунинг сабаби унинг чироқ нуридан сира фойдаланмаслиги, кундузги ёруғликда ўқиб-ёзганида экан.

Туршакнинг фойдаси

Бир куни Иззат Султонга дедим:

– Домла, сизга ҳавасим келади: тўқсон ёшда ҳам йигитлардай тетиксиз.

Шунда у киши чўнтагидан тўртта туршак олиб кўрсатди (биттаси оғзида эди):

– Бунинг сабаби ана шу туршакда. Мен ҳар куни беш дона туршак ейман.

Кейин туршакнинг, адашмасам, саккизта фойдасини санаб берди. Шунда иккитаси эсимда қолди:

– Туршак... юракни бақувват қилади... ични мулойим қилади...

Охирги гапимга кулаяпсан-а? Ёшлар билмайди – қариганда ичнинг юришиб туриши катта давлат.

Далда

Иззат Султон докторлик диссертацияси учун қандай мавзу танлаганимни сўраб қолди.

– Рубой бўйича изланишларимни давом эттирмакчиман, домла, – дедим. – Шунинг учун “Тасаввуф ва туркий халқлар адабиётида рубой” деган мавзуга тўхталдим. – Ўзимга қолса, “Тасаввуф ва Шарқ халқлари адабиётида рубой” деб олмоқчи эдим. Лекин баъзилар эътироз билдиришди.

– У жуда катта мавзу. Ҳозиргиси маъқул. Фақат “туркий халқлар” ибораси ўрнига “турк халқлари” деб олса бўлмасмикан? Ўзиям маъқул-ку-я...

Мавзу атрофида гап-сўз айлангани учун атай сўрадим:

– Домла, шу мавзудан докторлик чиқармикан ўзи?

– Албатта! – деди у киши қатъият билан.

Инсонпарварлик

– Навоий шаҳридаги қамоқхонага Алишер Навоий ҳақида маъруза ўқишга олиб боришди, – деб ҳикоя қилади Бахтиёр Назаров. – Маърузадан олдин огоҳлантиришди: “Яна “Ўртоқлар”га ўхшаш сўзларни ишлатманглар-а! Булар бари жинойтчилар”. Шу гапни эшита туриб Иззат Султон нутқини “Ўртоқлар!” деб бошласа денг!

Эски пальто

Абдуқодир Ҳайитметов ҳикоя қилади:

– Москвага илмий сафарга борганимда ўзимга лойиқ пальто қидириб топмаганман. Иззат Султонга шундан шикоят қилсам, нима дейди денг: “Эски адабиёт билан шуғулланадиган киши эски пальтода юриши керак”.

Чин олим

Иззат Султон умрининг охирида – 92 ёшида ҳам икки ноёб китобни сўраб, ўша пайтда Ўзбекистон миллий кутубхонаси директори бўлиб ишлаётган Зуҳриддин Исомиддиновнинг олдида борган экан.

Нақшбанд фикри

Иззат Султон айтади:

– Баҳоуддин Нақшбанднинг фикрича, пешонани ғурра қилиб, тиззани шилингириб Худоба беҳуда сажда қилгандан кўра ҳалол меҳнат қилиш, савоб ишларни амалга ошириш, бировнинг оғирини енгиллаштириш афзал...

Мардикорлик тарихи

Бугунги мардикорлик тарихи ҳам жуда узоққа бориб тақалади. Биринчи жаҳон уруши пайтида Чор Россияси мамлакат ичидаги ишларни бажариш учун ўз тасарруфидаги мустамлакалардан мардикор йиққан. Ҳар бир хонадондан бир киши бориши керак бўлган. Ана шунда бойлар пул эвазига ўз фарзандлари ўрнига бошқаларни юборган. Йўқчиликдан, аҳволини ўнглаш учун кишилар ўзлари рози бўлиб ўғилларини беришган.

Иззат Султоннинг айтишича, ана шу мардикорлар мардикорликдан ўзгариб қайтган ва маҳаллий аҳолининг турмуш тарзига таъсир кўрсатган.

“Ашулалар билан келишди. Сатрлари орасида русча сўкишлардан иборат сўзлар ҳам бўларди... мардикорлар болаларига русларнинг кийимларидан ҳам олиб келишган эди. ... Улар биз учун бутунлай бошқа дунёдан келишганди-да”.

Икки кема

Иззат Султоннинг умри ақл ва кўнгил талошида ўтганга ўхшайди: бир томондан донишманд олим бўлса, иккинчи томондан ижод ошуфтаси эди-да.

Иззат Султоннинг илмдаги каммаҳсуллигининг сабаби у ижод дарди билан яшаган, драмаларидан ташқари қатор романлар ҳам қоралаган, лекин уларнинг бирортаси якуни етмай, чала қолиб кетган.

Ахир, уларга ҳам қанча вақт, меҳнат сарф бўлган...

Қойилмақом дарслик

Иззат Султон “Адабиёт назарияси” дарслигининг дастлабки намунасини 28 ёшида яратган. Кейин ҳам бир умр бу борада изланишлар олиб борган ҳамда унинг иккинчи ва учинчи нашрларини амалга оширган. Буни ўзи ҳам эътироф этиб, “Бу дарсликка бутун умрим сарф бўлди”, – дейди.

Муайян асарлар таҳлили мисолида фикр юритгани учун Иззат Султоннинг “Адабиёт назарияси” дарслиги ниҳоятда тушунарли ва нафақат назарий, балки амалий аҳамиятга ҳам эга.

Иззат Султон йирик назарийчи олим эди.

Афсуски, у ниҳоятда кам ёзиб, фикрларини асосан гапириб юрарди.

Лутф

– Ўзимдан бошқаларнинг кўп гапиришини хушламайман-да, – дер экан Иззат Султон кулиб.

Тажриба

– Иззат Султон бўлар-бўлмас диссертацияларни ўқиб ўтирмасди. Ҳамминг фикрини эшитарди-да, шулар асосида худди ўқигандай қилиб гапирар, лекин энг муҳим фикрни ўша айтар эди, – дейди Иброҳим Ҳаққул.

– Бу – тажриба ва билимдонлик маҳсули, – дедим мен.

Аслида Иброҳим Ҳаққулнинг ўзи ҳам шу эди.

Муҳофаза

Совет даврида кўш хотинлик катта сиёсий кўпорувчилик ҳисобланган. Шундай шароитда 68 ёшли Жуманиёз Шариповнинг 28 ёшли қизга уйланишидан раҳбарларнинг пайтавасига қурт тушиб қолиб, уни муҳокама қилиш учун партия мажлисини чақирришган. Бу мажлис Иззат Султоннинг:

– Коридорда Жуманиёзнинг қариликда ёш қизга уйланиб олгани ҳақидаги миш-мишлар юрибди. Агар шу гап рост бўлса, мен унга фақат ҳавас қиламан! – деган сўзи билан таққа тўхтабди.

Бу олимнинг салмоқли ва мантиқли фикрлари ҳукм даражасида эди-да.

Ҳавас

Етмиш ёшдан ўтиб уйланган ва икки ўғил кўрганига ишора қилиб Иззат Султон ўзининг эски сафдоши ҳақида:

– Мен Жуманиёз Шариповга ҳавас қиламан:

Кейин кўшиб кўярди:

– Ҳар жиҳатдан!

Андиша

Кимсан Иззат Султон ҳам юбилейларини нишонламай ўтиб кетди.

Тўра Мирзаев устоз олимнинг 90 йиллигини нишонлашни таклиф қилганда, у киши:

– Халқ қийналиб яшаётган бир даврда менинг одамларни қийнаб юбилей ўтказгим йўқ, – деган экан ва кейин ўзига хос ишонч ва бардамлик билан:

– Мен юзга киришга ваъда бераман – майли, ўшанда ҳар қанча тантана қилсанглар, қарши эмасман! – деган экан кулиб.

Афсуски, 100 га киролмади – 92 ёшда кетди.

Ўзи билан ўзи

– Иззат Султон Ихтисослашган кенгашга раислик қилганида ҳайъатда ўзига ўзи бир нарсаларни пичирлаб ўтирар диссертантларнинг нималар деб валдираётганларини эшитмас, улар сўзини тугатишганда илмий котиб Нўъмон Раҳимжонов уни туртиб кўярди, – дейди кулиб Боқижон Тўхлиев.

Азалий ҳақиқатлар

Талъат Солиҳов айтар экан: “Бадий асарни ҳар ким ҳар хил тушунади ҳар хил талқин қилади. Менинг назаримда, Ойбек “Қутлуғ қон” романини Мирзакаримбойнинг биргина “Эр ер сотмайди, ер сотган эр бўлмайди”, – деган собит ҳақиқатини ўтказиш учун ёзган”.

Чиндан ҳам ер – хазина-да. Ери бор оч қолмайди.

Иззат Султон ҳам Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романи асосида “Яхши одам бирор-бир замонда кун кўрмайди”, – деган азалий ва абадий ҳақиқат ётади деган эди.

Ихлос

Алишер Навоий номидаги метро бекати ишга тушганида Иззат Султон хурсанд бўлиб:

– Мен бу бекатда гўёки улуғ шоир даврига, Ҳусайн Бойқаро саройига тушиб қолгандай бўлдим, – деган экан.

Кейинчалик айтар эканки:

– Мен ишим юришмай, тушкунликка тушиб қолсам, Алишер Навоий бекатига бориб, ўзимга руҳ оламан.

Бошқаларга ҳам шуни маслаҳат бераман.

Пурмаъно тахаллус

Алишер Навоий ўзига тахаллус сифатида танлаган “наво” сўзининг маъно қирралари кўп бўлиб, куй, оҳанг, кўшиқдан ташқари, у озик, кут, ғизо; бойлик, давлат; захира; насиба, баҳра; чора, тадбир; мададкор; мушкулни ҳал қилувчи, бир ишни бажарувчи; интизом, тартиб, равнақ; гаров, гаров тарзида; гаровга қўйилган нарса; овоз, садо; тириклик воситаси, яшаш учун зарур нарсалар каби маъноларни ҳам билдиради.

Иззат Султон шоирнинг “Лисон ут-тайр” достонидаги:

*Даҳр боғида бўлиб комим раво,
Комронлар топти назмимдан наво, –*

(“Бу дунё боғида мақсадим амалга ошиб, бахтли инсонлар шеърларимдан баҳра топдилар”) мазмунидаги байтидан келиб чиқиб, у “бахра, насиба, мақсад” маъносида айна тахаллусни танлаган деб ёзадики, бу фикрда жон бор. У шеърятни руҳ ғизоси, қалб озиғи билиб шундай тахаллус олган бўлиши ҳам мумкин. Ижод аҳли тахаллус танлаганда унинг ўз ижодий ниятлари ва фаолият йўналишларига мос келишигина эмас, балки кўп маънолилигига ҳам эътибор беришган. Алишер Навоий ҳам бундан мустасно эмас.

Хозиржавоблик

Ғафур Ғулом сархуш келаётган экан, олдидан Мамарасул Бобоев билан Иззат Султон чиқибди.

– Мамарасул, сенинг шеърларинг “Мезон ул-авзон” (“Вазнлар ўлчови”)га сиғмайдур! – дебди Мамарасул Бобоевга.

– Бу иззату бу қомат султонда йўқдур! – дебди Иззат Султонга қарата.

Мамарасул Бобоев шеърларининг парвози, Иззат Султоннинг эса қомати баланд эмас эди-да.

Кўпни кўрган кишилар

Иззат Султон сиёсатда ҳам, адабиётда ҳам кўп улуғлар даврасини кўрган жонли қомус эди.

Давраларнинг гули эди.

Донишманд ҳамсухбат ҳам эди.

Бу одамнинг суҳбатини олиб қолиш керак эди.

Афсуски, у пайтлар мен ёш эдим, ҳеч ким эдим.

Ўзи ҳам хотираларини китоб қилмай кетди.

Иззат Султон, Жуманиёз Шарипов, Тўра Мирзаев, Маҳмуд Саъдийлар кўпни кўрган кишилар эдилар – ўзлари билан бутун бошли хотиралар хазинасини олиб кетдилар.